

**MUSTAQILLIK YILLARIDA QISHLOQ XO‘JALIGI VA SANOAT
SOHASIDAGI O‘ZGARISHLAR
ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА
ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
CHANGES IN AGRICULTURE AND INDUSTRY IN THE YEARS OF
INDEPENDENCE**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Ikromova Shaxriniso Nizomiddin qizi

Zokirjonova Feruza Hursandbek qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti Biologiya (kechki) ta’lim
yo‘nalishi 1-bosqich talabalari

Annotatsiya: Ma’lumki, sobiq tuzum davrida respublikamizning iqtisodiyoti bir tomonlama rivojlangan, faqat xom-ashyo yetishtirishga yo‘naltirilgan bo‘lib, mash’um salbiy oqibatlarga olib kelgan paxta yakkahokimligi avjiga chiqqan edi.

Kalit so‘zlar: lalmi, yaylov, zamonaviy sanoat, avtokranlar.

Аннотация: Известно, что при прежнем режиме экономика нашей республики развивалась однобоко, ориентируясь только на производство сырья, а хлопковая монополия достигла своего апогея, что привело к страшным негативным последствиям.

Ключевые слова: засушливые земли, пастбища, современная промышленность, автокраны.

Abstract: It is known that during the former regime, the economy of our republic developed one-sidedly, focused only on the production of raw materials, and the cotton monopoly reached its peak, which led to terrible negative consequences.

Key words: dryland, pasture, modern industry, autocranes.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi O‘zbekistonda asosiy iqtisodiy tarmoq hisoblanadi. U YaIMning qariyb 27 foizini egallaydi, mamlakatdagi jami aholining 30 foizdan ortig‘ini ish bilan ta‘minlaydi, qashshoqlikni kamaytirishga hissa qo‘shadi. Bugungi kunga qadar qishloq xo‘jaligida 20 million gektardan ortiq yer, jumladan, 3,2 million gektar sug‘oriladigan ekin maydonlarida aholi ehtiyojlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari, iqtisodiyot tarmoqlari uchun zarur xomashyo yetishtirilmoqda.

2017 yilda klaster tizimining paydo bo‘lishi tufayli qishloq xo‘jaligi yanada rivojlana boshladi. Bu tizim endigina yo‘lga qo‘yilmoqda, zanjirning ayrim bo‘g‘inlarida muammolar mavjud, ammo uni yanada takomillashtirish O‘zbekiston qishloq xo‘jaligining ishlab chiqarish salohiyatidan samarali foydalanish imkonini beradi.

2019 yilda Qishloq xo‘jaligini 2020-2030 yillarda rivojlantirish strategiyasi tasdiqlandi. Mazkur Strategiya 2030 yilgacha 1,0 million gektardan ortiq qishloq xo‘jaligi yerlarini o‘zlashtirish, 535,0 ming gektardan ortiq lalmi, yaylov va boshqa yerlardan samarali foydalanishni ta‘minlash; tarmoqda band bo‘lgan har bir kishiga o‘rtacha mehnat unumdorligining 1,7 barobar yoki yiliga 6,5 ming dollargacha o‘shirishni ta‘minlash; qayta ishlangan tayyor mahsulotlar hajmini 30 foizgacha oshirish; mahsulot eksportini 20 milliard dollargacha oshirishni nazarda tutadi.

2017–2021 yillarda qishloq xo‘jaligi yalpi mahsuloti 6,8 foizga o‘ydi. Ushbu davrda ishlab chiqarishning o‘rtacha yillik o‘shirish sur‘ati taxminan 1,7 foizni tashkil etdi. 2017-2021 yillarda qishloq xo‘jaligining har bir band kishiga to‘g‘ri keladigan qo‘shilgan qiymati 7,0 foizga oshib, 2019 yildagi o‘rtacha jahon ko‘rsatkichidan 60 foizga oshdi.

2020-2021 yillarda kvotalar va narxlarni nazorat qilishning bekor qilinishi ekinlarni diversifikatsiya qilish, boshqa ekinlar, meva va sabzavotlar yetishtirishga bosqichma-bosqich o‘tishga yordam bermoqda. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari eksporti respublika tashqi daromadining 10 foizdan ortig‘ini tashkil qilmoqda.

O‘zbekistonda 2019 yil 15 oktyabrdan boshlab un narxini davlat tomonidan tartibga solish to‘xtatildi. 2020 yil hosilidan boshlab davlatning g‘allaga buyurtmasi 25 foizga qisqartirildi, 2021 yil hosilidan esa davlat tomonidan g‘alla xarid narxlarini

belgilash amaliyoti butunlay bekor qilindi. 2020 yil hosilidan paxta xomashyosining xarid narxlarini belgilash amaliyoti bekor qilindi va paxtani erkin joylashtirish huquqi berildi. Ilmiy va innovatsion ishlanmalarni joriy etish hisobiga meva-sabzavot, kartoshka, dukkakli va yog‘li o‘simliklar ishlab chiqarish hajmi yiliga 6-8 foizga, go‘sht 16 foizga, sut 13 foizga, tuxum 27 foizga, baliq yetishtirish hajmi 2 marotabaga, asal 30 foizga ortadi. Meva-sabzavotni qayta ishlash darajasi 15 foizga, go‘sht 9 foizdan 15 foizga, sut 14 foizdan 18 foizga yetkaziladi.

Bunday tartibning o‘rnatilishi yer unumdorligi va yerdan foydalanish samaradorligini oshirishga, jumladan, almashlab ekishni ta’minlashga qaratilgan samarali usul va texnologiyalardan foydalanishga xizmat qilmoqda.¹²³

So‘nggi yillardagi sanoat qurilish ishlaridan:

2017-yil 24-fevral. Davlatimiz rahbari Qashqadaryo viloyatiga tashrifi chog‘ida zavod qurilishi maydoniga keldi. Uni moliyalashtirish, xorijiy texnologiyalar bilan jihozlash, quruvchilar va kadrlar ta’minoti bilan bog‘liq yo‘nalishlarini chuqur tahlil qildi. Xususan, majmua uchun zarur bo‘lgan 10 mingdan ortiq texnologik uskuna Yaponiya, Janubiy Koreya, Singapur, AQSH, Germaniya, Italiya, Xitoy, Rossiya kabi 24 ta davlatning 130 ga yaqin korxonasida tayyorlanishi belgilandi.

2018-yil 13-dekabr. Bu kun ham majmua qurilishi tarixidagi yana bir muhim sahifaga aylandi. Ana shu kezda 135 gektardan ziyod maydonda qurilish ishlari qizg‘in davom etardi. Temir-beton poydevorlar qo‘yilib, estakadalar ko‘tarilgan. Ulkan avtokranlar o‘rnatilib, murakkab uskunalarni yig‘ish boshlab yuborilgan. Zavodning yuragi bo‘lgan Fisher-Tropsh reaktori barpo etilardi.

Davlatimiz rahbari majmua qurilishini ko‘zdan kechirib, pudratchi va investorlar bilan suhbatlashdi. Ularga texnika va resurslardan maksimal foydalanish, qurilish-montaj jarayonlarini oqilona muvofiqlashtirish, zavodni ishga tushirishni tezlashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berdi.

Majmuani qurish jarayonida uch yildan buyon ishtirok etayotgan xalqaro konsultant Saravanan Suvermanining so‘zlariga ko‘ra, Qashqadaryoda bunyod bo‘layotgan sanoat majmuasi dunyodagi GTL loyihalari ichida eng ulkani.

¹²³ <https://kun.uz/news/2022/07/16/qishloq-xojaligi-ozbekiston-iqtisodiyoti-uchun-osish-nuqtasidir?>

2021-yil 25-dekabr. Prezidentimiz Yangi yil ostonada eshik qoqib turgan quvonchli lahzalarda “Uzbekistan GTL” zavodining ishga tushirilishiga bag’ishlangan tantanali marosimda ishtirok etdi va mamlakatimiz sanoatida yana bir yorqin sahifa ochayotgan ulkan voqeaga guvoh bo’lish barchamizga cheksiz quvonch bag’ishlashini bildirdi.

Bugungi kunda GTL texnologiyasiga butun dunyoda talab kun sayin ortib borayotganini qayd etar ekan, shu asosda ishlab chiqarilgan mahsulotlardan xomashyo sifatida foydalangan holda yanada yuqori qo’shilgan qiymatli yangi turdagi mahsulotlar tayyorlashni ko’paytirish bo’yicha rejalarning muhim jihatlariga e’tibor qaratdi. Jumladan, zavod negizida alkil benzol, buten va geksen, sintetik moylar, malein angidrid, emulsion qo’shimchalar, katalizatorlar kabi mahsulotlar ishlab chiqarish bo’yicha qiymati 620 million dollar bo’lgan 6 ta loyiha amalga oshiriladi. O’z navbatida, bu yarim tayyor mahsulotlar kimyo va maishiy kimyo, to’qimachilik, charm va mebel, qurilish materiallari, elektrotexnika kabi sohalarda keng qo’llaniladi.¹²⁴

Mamlakatimizda zamonaviy sanoatni shakllantirishda kimyo va neft-gaz kimyosi sohalari asosiy “drayver”lar sifatida belgilab olingan. So’nggi besh yilda bu sohalarda 5 ta yirik loyiha ishga tushirilgan bo’lib, yiliga jahon bozorida talab yuqori bo’lgan 450 million dollarlik mahsulotlar ishlab chiqarish yo’lga qo’yildi.¹²⁵

Hamkorlik davrida Sanoat Energetika Guruhi MChJ XK va GRDC tomonidan konlar bo’yicha 64 ta axboriy ma’lumotlar bazasi yaratildi, konlarning 46 ta uch o’lchovli geologik modellari va 24 ta uch o’lchovli gidrodinamik modellar barpo etildi. Mavjud axborotlarni tahlil qilish va geologik modellarni aniqlashtirish natijalari bo’yicha quduqlarni barpo etish uchun 247 ta loyiha nuqtalari tavsiya etildi, geologiya-qidiruv ishlari va uglevodorodni sanoat maqsadlarida qazib olishni amalga oshirish uchun litsenziya olish maqsadida SEG konlari bo’yicha 67 ta UTER va TIA loyihalari, konlar bo’yicha kon ajratish bo’yicha 103 ta loyiha tuzildi.

¹²⁴ <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekistonning-yangi-sanoat-davri-boshlandi>

¹²⁵ <https://yuz.uz/uz/news/yangi-sanoat-davri>

“Sanoat Energetika Guruhi kompaniyasi tomonidan GRDC ilmiy-texnologik markazi ulushi sotib olishi tufayli ilmiy g’oya va ishlab chiqarishni birlashtirish, yagona ma’lumotlar bazasini shakllantirish imkoniyati paydo bo’ldi, bu esa o‘z navbatida rejalashtirilayotgan ishlar va uglevodorod xomashyosi qazib olishni oshirish chora-tadbirlari muvaffaqiyatini oshirish, kompaniyalarda mavjud tadqiqot va laboratoriya quvvatlarini muvofiqlashtirish va jamlash imkonini beradi. Shuningdek tashkilotimiz uchun katta afzallik sifatida ilmiy-tadqiqot, loyiha va dala ishlarining doimiy hajmi bilan tezkor ravishda ta’minlashni qayd etmoqchiman”, - dedi GRDC bosh direktori Nazarov Azizbek Ulugbekovich.¹²⁶

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yurtimizda sanoat va qishloq xo‘jaligi sohasi rivojlanib borishi kerak. Bunga asosiy sabab aholi sonining ortib borishi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Agar o‘ylab ko‘radigan bo‘lsak aholi soni ortishi, ularni ozuqa bilan ta’minlash kerakligiga, kiyim kechak bilan, yangi o‘quv binolariga bo‘lgan ehtiyojga boshlang‘ich ta’limga qaratilgan tarmoqlarga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Normatova D. E. SPIRITUALITY AND ENLIGHTENMENT, THEIR IMPORTANCE IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 41. – C. 553-562.
2. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
3. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.
4. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
5. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К

¹²⁶ <https://kun.uz/news/2021/12/28/sanoat-energetika-guruhi-seg-grdc-ilmiy-texnologik-markazi-kompaniyaning-bir-qismiga-aylandi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F12%2F28%2Fsanoat-energetika-guruhi-seg-grdc-ilmiy-texnologik-markazi-kompaniyaning-bir-qismiga-aylandi>

СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

6. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.

7. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.

8. <https://yuz.uz/uz/news/yangi-ozbekistonning-yangi-sanoat-davri-boshlandi>

9. <https://kun.uz/news/2021/12/28/sanoat-energetika-guruhi-seg-grdc-ilmiy-texnologik-markazi-kompaniyaning-bir-qismiga-aylandi?q=%2Fuz%2Fnews%2F2021%2F12%2F28%2Fsanoat-energetika-guruhi-seg-grdc-ilmiy-texnologik-markazi-kompaniyaning-bir-qismiga-aylandi>